

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Aziza Marksovnova Aminova QUYI ZARAFSHON HUDUDIDAGI ERKIN IQTISODIY ZONALAR: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	4
2. Барот Муродович Амонов XIV-XV АСР МАМЛУК СУЛТОНЛИГИНИНГ СИЁСИЙ, ДИНИЙ-ИЖТИМОЙЙ ҲАЁТИДА БАДРУДДИН АЙНИЙНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	11
3. Мехрожиддин Узбекович Амонов МАРКАЗИЙ ОСИЁДА НАҚШБАНДИЯ-МУЖАДДИДИЯ НАМОЯНДАЛАРИ (XVIII-XIX асрлар).....	19
4. Достон Дилшод ўғли Ашуров O'ZBEKISTONDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANISH TARIXIDAN.....	28
5. Рахмонали Хайдарали ўғли Муродалиев ИЛК ЎРТА АСРЛАРДА ЧОЧ ВОҲАСИНИНГ ЭТНО-СИЁСИЙ ТАРИХИГА КЎЧМАНЧИ ЧОРВАДОРЛАРНИНГ ТАЪСИРИ.....	33
6. Nodira Mehmonovna Radjabova XX ASRNING 20-YILLARIDA BUXORO MILLIY MUSIQASI VA MUSIQA TA'LIMI MASALALARI MATBUOT TALQINIDA (“Maorif va o’qituvchi” jurnalidagi ikki maqola haqida mulohaza).....	45
7. Элёр Абдуллажонович Рахмонов ФАРҒОНА ВОДИЙСИ АҲОЛИСИ ДЕМОГРАФИК ҲОЛАТИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ (1991-2020 й).....	50
8. Мафтуна Юлдашевна Рузикулова МАРКАЗИЙ ФАРҒОНА ЧЎЛЛАРИНИНГ ЎЗЛАШТИРИЛИШИ ТАРИХИ.....	56
9. Нодирбек Сайфуллаев, Nodira Xasanova, Zilola Shodmonxo’jayeva TARIX MUZEYI KOLLEKSIYASIDA- AFROSIYOV HAYKALTAROSHLIK NAMUNALARI TASNIFI.....	64
10. Шухрат Эшонкулович Тоштуров ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ БМТ ГЛОБАЛ ДАСТУРЛАРДАГИ ИШТИРОКИ.....	70
11. Саиданварбек Бахромжон ўғли Юлдашев, Diloromxon Mirzayeva EFTALIYLAR DAVLATI TARIXINING NEMIS TARIXSHUNOSLIGIDA TADQIQ ETILISHI.....	76
12. Dildora Yusupova TOSHKENT SHAHAR DAVLAT ARXIVI FONDLARI (XX ASR).....	81

Барот Муродович Амонов,
 Буюк Британиянинг Оксфорд ислом тадқиқотлари
 маркази тадқиқотчиси,
 Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот
 маркази бўлим бошлиғи
 barotamonov@gmail.com

XIV-XV АСР МАМЛУК СУЛТОНЛИГИНИНГ СИЁСИЙ, ДИНИЙ-ИЖТИМОЙ ҲАЁТИДА БАДРУДДИН АЙНИЙНИНГ ТУТГАН ЎРНИ

For citation: Barot M. Amonov. THE ROLE OF BADRUDDIN AINI IN THE POLITICAL, RELIGIOUS AND SOCIAL LIFE OF THE MAMLUK SULTANS OF THE XIV-XV CENTURIES. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 6, pp.11-18

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6757980>

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада XIV-XV аср Миср Мамлук султонлигининг сиёсий ва диний бошқарувида Бадруддин Айнийнинг фаолияти, унинг Султонлар билан муносабати ва дипломатик олоқаларда султон вакили сифатида намоён бўлиши, ушбу даврдаги илмий муҳитда Айнийнинг тутган ўрни тадқиқ этилган.

Бадруддин Айний фаолияти давомида бир неча йиллар Султонликнинг маъмурий бошқарувида масъулиятли лавозимларда ишлаган. Шу билан бирга диний-ижтимоий масалаларда айрим султонларнинг муаллими ва маслаҳатчиси бўлган. Шунингдек, султонликда фаолият юритаётган тўрт мазҳабнинг ҳанафий мазҳаби қозиси сифатида ҳам фаолият юритгани султонликда диний-ижтимоий муҳтни барқарорлашишида муҳим аҳамият касб этган. Миср мамлук султонлигида икки қатлам ўртасида яъни, Султонлар ва халқ ўртасида маънавий кўприк сифатида хизмат қилган.

Мазкур мақолада Султонликнинг сиёсий ва диний бошқарувда Айнийнинг қўшган ҳиссаси, дипломатик алоқаларда сиёсий-диний арбоб сифатида майдонга чиқиши, султонлар билан яқин илмий муносабати, унинг маънавий меросининг илмий-маънавий муҳитни ривожига тутган ўрни тўғрисида маълумотлар ёритилган.

Калит сўзлар: Мамлук Султонликнинг сиёсий ва диний бошқаруви, Бадруддин Айний сиёсий-диний арбоб, Султонлар билан муносабат, султонликда дипломатия.

Барот Муродович Амонов,
 Академический исследователь Оксфордского
 центра исламских исследований Великобритании,
 Заведующий отделом международных связей
 и развития паломнического туризма
 Международного исследовательского

РОЛЬ БАДРУДДИНА АЙНИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ, РЕЛИГИОЗНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ МАМЛЮКСКИХ СУЛТАНОВ XIV-XV ВЕКОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается деятельность Бадруддина Айни в политической и религиозной администрации мамлюкского султаната Египта в XIV-XV веках, его взаимоотношения с султанами и его появление в качестве представителя султана в дипломатических отношениях, роль Айни в научной среде этого периода.

За время своей деятельности, Бадруддин Айни несколько лет занимал ответственные должности в административном управлении Султаната. Он также был учителем и советником некоторых султанов по религиозным и социальным вопросам. Важную роль в стабилизации религиозной и социальной среды в султанате сыграл тот факт, что он был кадием ханафитского мазхаба, который был один из четырех мазхабов, действовавших в султанате. В мамлюкском султанате Египта он служил духовным мостом между двумя слоями, то есть между султанами и народом.

В данной статье рассматривается вклад Айни в политическое и религиозное управление Султаната, его появление в качестве политического и религиозного деятеля в дипломатических отношениях, его тесные научные отношения с султанами, роль его духовного наследия в развитии научной и духовной среды.

Ключевые слова: Политическое и религиозное управление Мамлюкским султанатом, Бадруддин Айни, политико-религиозный деятель, отношения с султанами, дипломатия в султанате.

Barot M. Amonov,
Academic Researcher of the Oxford
Center for Islamic Studies UK, Head of
the International relation and Pilgrimage
tourism development Department of
Imam Bukhari International Research Center
barotamonov@gmail.com

THE ROLE OF BADRUDDIN AINI IN THE POLITICAL, RELIGIOUS AND SOCIAL LIFE OF THE MAMLUK SULTANS OF THE XIV-XV CENTURIES

ABSTRACT

This article discusses the activities of Badruddin Aini in the political and religious administration of the Mamluk Sultanate of Egypt in the XIV-XV centuries, his relationship with the sultans, and his appearance as a representative of the Sultan in diplomatic relations, as well as the role of Aini in the scientific environment of this period.

During his career, Badruddin Ayni held responsible positions in the administrative department of the Sultanate for several years. He was also a teacher and advisor to some sultans on religious and social issues. An important role in the stabilization of the religious and social environment in the sultanate was played by the fact that he was a qadi of the Hanafi madhhab, which was one of the four madhhabs that operated in the sultanate. In the Mamluk Sultanate of Egypt, he served as a spiritual bridge between the two layers, that is, between the sultans and the people.

This article discusses Aini's contribution to the political and religious administration of the Sultanate, his appearance as a political and religious figure in diplomatic relations, his close scientific relations with the sultans, and the role of his spiritual heritage in the development of the scientific and spiritual environment.

Index Terms: Political and religious administration of the Mamluk Sultanate, Badruddin Aini, political and religious figure, relations with sultans, diplomacy in the sultanate.

1. Долзарблиги:

Ислом оламида диний турли йўналишларда кўплаб асарлар тасниф этганлиги билан танилган Бадруддин Айний яшаб, фаолият юритган давр – Миср ва Шом диёрларида хукмронлик қилган Мамлуқлар даври (1250-1517)га тўғри келади. Мамлуқлар давридаги Миср жамияти турли табақалардан ташкил топган ижтимоий тузилишга эга эди. Жамият асосан икки асосий қатламга бўлиниб, улардан биринчиси султон, амирлар ва аскарлардан иборат ҳарбий қатлам, иккинчиси эса, халқ бўлган[1:183].

Бадриддин Айний каби олимлар Миср мамлуқ султонлигида икки қатлам ўртасида маънавий кўприк сифатида хизмат қилган. Султонлар сиёсий-иқтисодий ва диний масалаларда ўзлари ишонган олимлар билан маслаҳатлашиб, улар билан яхши муносабатда бўлган. Султонлик сиёсий бошқарувида ва жамиятдаги рўй бераётган вақеалар ва пайдо бўлган диний-ижтимоий масалалар ва муаммоларга биргаликда ечим топишган. Мазкур даврларда Мисрдаги сиёсий-иқтисодий, давлатчилик, диний-ижтимоий ва бошқа кўринишдаги масалалар ўша яшаб ижод қилган Ибн Асир, Мақризий, Ибн Халдун, Ибн Ҳажар Асқалоний, Бадруддин Айний, Зохирий, Ибн Тағриберди, Абдур Раҳмон Саховий, Жалолоддин Суютий каби ўрта аср тарихчилари томонидан яратилган асарларда ўз аксини топган.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси

Мақола умум қабул қилинган тарихий методлар-тарихийлик, қиёсий-мантиқий таҳлил, кетма-кетлик, ҳолислик тамойиллари асосида ёритилган бўлиб, Мамлуқлар султонлари даврига оид манбалар, Айнинг ҳаёти ва илмий мероси тўғрисида олиб борилган тадқиқотлар ҳамда ҳадисшуносликка доир манбалар ўрганилди.

Бу борада ҳам хорижий [3, 4, 8, 9, 21] ва маҳаллий [5] олимлари томонидан кўплаб тадқиқотлар олиб борилган бўлса-да, Бадруддин Айнийнинг ҳаёти ва илмий мероси комплекс тадқиқотларга жамлб этилмаган.

Шундай бўлсада мазкур давр тарихига доир бўлган кўпгина манбалар ҳали ҳануз ўз тадқиқотчиларини кутиб турганлиги ҳам муҳимдир.

3. Тадқиқот натижалари:

Тадқиқотдан кўзланган асосий мақсад XIV-XV аср Миср мамлуқ султонлигининг сиёсий, диний-ижтимоий ҳаётида Бадруддин Айнийнинг тутган ўрнини ва диний-ижтимоий муҳит ривожига қўшган ҳиссасини тадқиқ этишдан иборат.

Бадруддин Айний номи ила машҳур бўлган Маҳмуд ибн Аҳмад ибн Мусо ибн Аҳмад ибн Ҳусайн ибн Юсуф ибн Маҳмуд Ҳалабий 762/1361 йил 17 рамазон ойида Айнатоб шаҳри*да таваллуд топган [2:5, 8:418, 4:198].

Айний ёшлигиданоқ илм талабида кўпгина диёрларга сафар қилган. Илмий сафари асносида ҳаж зиёратига чиққан Шарқ алломаси Алоуддин Али ибн Аҳмад ибн Муҳаммад Сайрабийни учратади, Шайхга ҳамроҳ бўлиб, ундан илм олади.

788/1386 йил Мамлуқлар султонлиги амири Зоҳир Барқуқнинг (хукмронлик даври 1382-1399) яқинда қурдирган катта Барқуқ мадрасасига уламоларни келиб дарс беришлари учун эълон қилингани тўғрисида хабар тарқалади. Бу хабарни эшитган Бадруддин ва устози шайх Алоуддин Султон Зоҳир Барқуқнинг (ваф. 801/1399) динга ва илмга бўлган муносабатини кўриб, Қоҳирага йўл олишади. Уларни ҳурмат-эҳтиром билан кутуб олишади. Мадрасанинг очилишида илмий йиғилишда шайх Алоуддин Сайрабий табаррукан биринчи дарсни ўтиб беради. Илмий мажлисда Султонлар, Амирлар ва Аъёнлар ҳам иштирок этади. Қози Нуриддин ибн Хатибнинг айтишича, Султон Зоҳир Барқуқ Алоуддин Сайрабийни ўзи асос солган мадрасага бош шайх қилиб тайинлайди. Ва Сайрабий шогирди Бадруддин Айнийни ўзига ёрдамчи қилиб олади. Айний яна илм олишда давом этиб, шайхи Алоуддин Сайрабий ва бошқа Қоҳирадаги улуғ шайхлардан ҳадис илмига оид асарларни, сунан китобларини жумладан, Аҳмаднинг “Муснад”и, Дорақутний ва Доримийнинг “Сунан”и,

Бағавийнинг “Масобихус сунна”и, Насойнинг “Сунани Кубро” каби китобларни таҳсил олади ва маълум бир олимлик даражасига етади. Шайх Сайрабий вафоти (790/1388)дан сўнг, унинг ўрнига Зоҳирия мадрасасида бош шайх этиб тайинланади [9:232].

Султонлар назарига тушган Айний давлат маъмурий ишларидан ғазначи, вақф ишлари масъули ва бош қози каби ловозиларида фаолият юритади. Илк маротаба Қоҳира ғазначилигига 804 йил Тақийюддин Мақризийнинг ўрнига тайинланиб, ўша йили ишдан четлатилган [11:377]. Иккинчи маротаба 819 йилда тайинланиб, 853 йилга қадар фалоят юритган. Мамлуқлар давлатидаги айрим сиёсий-ижтимоий сабабларга кўра, тайинланган лавозимидан четлатилар, айрим вақтларда яна қайта тайинланар эди.

Бош қозилик лавозимига ҳам икки маротаба тайинланган бўлиб, биринчи марта ҳижрий 829 йилдан 833 йилларгача, иккинчи марта ҳижрий 837 йилдан 842 йилгача бош қозилик лавозимида фаолият юритган.

У Қоҳирада қозилик, ғазначилик, йирик мадрасаларда устозлик каби олий, илмий ва маъмурий мансабларни эгаллаган, ҳатто вақф ишларида Султон (Вазири) ёрдамчиси бўлиб (819/1416) ишлади. Султон Барсбой даврида, 829/1426 йилдан бошлаб, ханафий мазҳаби қозиси лавозимида фаолиятини давом эттирди [7: 347, 351].

Қозилик ишлари фақат шахсий ҳолат бўйича ишларни кўриб чиқиш билан чекланиб қолмай, балки унга топширилган барча ишларни - фуқаролик, жиной ишларни кўриб чиқиш, масжидларга имомларни тайинлаш, зарбхонани назорат қилиш, пулнинг хавфсизлигини таъминлаш каби ишларни назорат қилиш вазифалари ҳам юклатилган эди. Мазкур масъулиятли ишларнинг оғирлигига қарамай, 818/1415 йилда очилган “Муайядия” мадрасасида ҳадис илмидан, “Маҳмудия” мадрасасида эса фикҳ, тарих, грамматика, адабиёт каби фанлардан дарс берар эди. Ушбу даргоҳлардан буюк ханафий фақиҳи Камол ибн Ҳамам, Ибн Тағрий Бардий, Абдурраҳмон Саховий ва Абул Фазл Асқалоний каби шогирдлар етишиб чиқди[3:297].

Бадруддин Айний Мисрда ўз даврининг кўплаб ҳукмдорлари - султонлари билан замондош бўлиб, улар билан яхши муносабатда бўлган, ҳатто Султон Муайяднинг вакили сифатида Рим юртига 823/1420 йилда элчи қилиб юборилади [9:135].

Султон Ашраф Барсбой даврида Айний Бош қозилик лавозимида ишлаб, Султоннинг сафарларига ҳамроҳлик қилар эди. У истаган вақтда Султоннинг бошқарув кенгашига кириб, у билан хоҳлаган ишлари юзасидан маслаҳатлашарди. Айнийнинг туркий тилни яхши билгани сабаб, Султон Барсбой билан муносабатлари кучайиб, улар ўртасида устоз-шогирдлик муносабатлари пайдо бўлган. Ибн Туғрий Бардийнинг айтишича, Султон ундан диний илмларидан ва тарих фанидан сабоқ олган [6:110,111]. Султон Барсбай (ваф. 842/1438) ҳузурида кечалари соатлаб қолиб, ислом шарияти ва фикҳга оид масалаларни унга тушунтирар ва тарихдан айрим нарсаларни унга ўқиб берар эди, Султонга туркий тил бўйича тилмочлик қилган. Султон илм истаб шайхнинг қўлида шогирд бўлиб, атрофдагиларга фахр билан “Қози Айний бўлмаганида, исломимиз гўзал бўлмасди, салтанатда қандай юришни ҳам билмас эдик” [19:12,14], деб айтар эди. Султон Барсбай устози Айнийни шу даражада улуғлар ва ишонар эдики, келган делегацияларни қабул қилишда Султон номидан иш кўришни сўраган ҳамда қўшни диёрлардан келган мактубларни таржима қилишни унга топширган.

838 йил Амир Темурнинг тўртинчи ўғли Шохрух Мирзо (ваф. 1377-1447) қисва(Каъба пўш)ни Каъбага ёпишни назр қилгани учун Мамлуқ Султони Ашраф Барсбойдан ушбу шарафли ишни амалга оширишни сўраб элчи юборди. Султон бу масалани муҳокама қилиш учун тўрт мазҳаб бошиларни жалб қилади. Улар ўртасида баҳс узоқ жавом этади. Айний бу назр қилинган ишни ҳолатини ўрганиб чиқиб, унинг қилган назари боғланмаганлигини айтади. Ибн Ҳажар бу ишга Ҳарамаинга масъулларидан бошқаларга жоиз эмаслигини айтади. Кенгаш йиғилиши яна узоқ давом этгандан сўнг Айнийнинг берган жавоби билан яқун топади. Султон “Айнийнинг жавоби қисвани каъбага ёпишдан Шохрухни маҳрум қилагини зўр иш бўлди” деб, мактар эди [20:928]. Чунки, Шохрух бундан олдин ҳам бир неча марта Султон Барсбойдан “Фатҳул Борий” ҳадислар тўпламини ва каъбага қисвани ёпиш хизматини сўраганида рад жавобини олган эди. Кейинчалик Султон Зоҳир Жақмоқ даврида сўраганида

унга рухсат берилади. Бу ишни амалга оширишга Бош қози Ибн Ҳажарни масъул қилади [12:397].

Мамлуклар даври бўйича илмий тадқиқот олиб борган Др. Зухра Орипова Мисрнинг маъмурий ва илмий соҳаларида кўзга кўринган Ибн Ҳажар қаламига мансуб бўлган “Саҳихул Бухорий”нинг шарҳи “Фатҳул Борий” асари ислом оламида машҳур бўлганда, темурий султон Шохрух Мирзо томонидан катта қизиш билдиргани тўғрисида таъкидлаб ўтган [5:5].

4. Хулосалар:

Айний ҳаёти давомида қуйидаги тўққизта Зоҳир Барқуқ, Фараж ибн Барқуқ, Мансур ибн Барқуқ, Муйяд Шийх, Зоҳир Тотор, Муҳаммад ибн Зоҳир, Ашраф Барсбой, Юсуф ибн Ашраф ва Зоҳир Жақмақ Мамлук султонлари билан ҳамкорликда ишлаб, диний-ижтимоий масалаларда маслаҳатчи бўлган. Айний ҳақида ёзилган барча манбаларда султонлар билан яхши муомалада бўлиб, улар билан диний-маърифий ишларда уларга кўмак берганлиги тўғрисида маълумотлар берилган.

Ҳар бир султон тахтга ўтирганида одатда ҳадиялар, кўпича унинг сийрати ҳақида ва мактов ва панду-насихатлар ёзилган асар тақдим этилар эди. Шунинг учун, бу одатга кўра, кўпгина уламолар томонидан Мамлук султонлари тўғрисида сийрат ва таржум китоблар ёзилагани гувоҳ бўламиз. Жумладан Айний ҳам Султон Муайяд, Зоҳир Тотор ва Ашраф Барсбойнинг сийрати ҳақида китоб тасниф этган.

Бадруддин Айний турли илмий марказларда илм талабида бўлиб, кўплар катта устоз ва улуғ шайхларнинг илмий суҳбатларидан баҳраманд бўлиш билан бирга уларнинг таълим-тарбияларини ҳам олди. Ўзининг устоз ва шайхлари тўғрисидаги барча маълумотларни ўз ичига олган “муъжамуш шуоҳ” номли бир китоб ҳам тасниф этган [2:12].

Бадруддин Айний илм ўрганиш билан бирга илм марказларида унинг дарсларини тингловчилари ва кўпгина шогирдлари бор эди. Манбаларда Қоҳира ва бошқа диёрдаги илм марказларида устоз бўлиб ишлаганидан ташқари, “Муайядийя” мадрасасининг ўзида 40 йил давомида устозлик қилган, шогирдларига ҳадис фанидан дарс бергани таъкидлаб ўтилган [2:8]. Шу ўринда Имом Саҳовий ҳам, бу муҳаддис атрофидагиларга ҳусни муомала ва тавозеъ билан ҳадис илми ва бошқа фанлардан дарс берган ва керакли масалалар юзасидан фатво берган. Унинг исми машҳур бўлиб, ҳатто дин пешволари ҳам келиб ундан тўрт мазҳабга оид илмларни ўрганганини алоҳида қайд этади [14:135].

Ислом оламида кейинчалик кўзга кўринган Қосим ибн Қутлубуға, Абдурроҳман Саҳовий, Юсуф ибн Туғрий Бардий каби олимлар Бадруддин Айнийдан таҳсил олишган.

Айний ҳадис ва фикҳ илмларини ўрганишни истаб келган ўзининг хос шогирдарига 814/1411 йилда Ал-Азҳар масжиди ва яшайдиган уйи яқинида бир мадраса барпо қилади ҳамда ўзи тасниф этган китобларни мадрасага вақф қилиб қолдиради [18:290]. Бу мадраса бугунки кунга қадар сақланиб қолган бўлиб, масжид сифатида хизмат қилмоқда [14:142].

Айний яшаган даврда Миср масжидлари ва мадрасаларда катта олимлар ўртасида турли илмий мунозаралар, савол-жавоблар бўлиб турарди, Айний ана шундай баҳс-мунозараларда иштироки ва илмий салоҳияти билан кўзга кўринган олимлардан эди. Ибн Ҳажар Бадруддин Айнийдан ўн икки ёш кичик бўлиб, бу икки замондошлар ўртасида қизгин илмий баҳс-мунозаралар бўлиб турган. Уларнинг иккаласи ҳам имом, фақиҳ ва тарихчи бўлиб, ўз мазҳабларида етакчилик қилган. Ибн Ҳажар шофеий, Айний эса ҳанафий мазҳабининг етук олимларидан бўлиб, уларнинг ҳар бири қозилик лавозимида фаолият олиб борган. Уларнинг ҳар бирининг тарафдорлари ва ёрдамчилари бўлган. Улар “Саҳиҳи Бухорий”га бир даврда мукамал шарҳлар ёзишган. Ибн Ҳажар Айнийнинг “Умдатул Қори” номли шарҳида ўзининг “Фатҳул Борий” номли ҳадислар шарҳи китобидан кўчирилганликда айблагани ва иқтибос келтирсада Ибн Ҳажарга ишора қилмаганлиги улар ўртасидаги келишмовчиликнинг авж олишига сабаб бўлган [12:392]. Бу масала ҳалигача тадқиқотчилар ўртасида баҳс-мунозара мавзуси бўлиб келмоқда. Бу икки буюк ҳофиз ўртасида қандай масала бўлмасин, улар ҳадисшунослик ва бошқа фанларда ёзиб қолдирган илмий мероси бутун ислом уммати учун асосий манбаа сифатида хизмат қилаётганига гувоҳ бўлиш мумкин.

Бадруддин нақлий ва ақлий билимларда асрининг имоми, фуруъ ва усул масалаларида ўз замонасининг яғонаси бўлган. Илмий баҳсларда чуқур илмга эғалиги ва гўзал хулқи билан барчага намуна бўлган. Мукамал китоб ёзишда буюк олимлар орасидан ажралиб турганки, хатто ҳадис, фикҳ, тарих, араб грамматикаси йўналишларида кўплаб китоблар тасниф этган.

Айнийнинг турли мансабларда эга бўлиши, қози ва мударрис сифатида халққа хизмат қилиш билан машғул бўлишига қарамай, бу ҳол унинг илм ва асар тасниф этишни давом эттиришга унчалик тўсқинлик қилмади, шунинг учун у турли мавзуларда китоблар ёзди. Илк асари “Шарҳу марол арвоҳ” бўлиб, уни 19 ёшда ёзган. Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, Айний

турли йўналишларда 72 ортиқ кўп жилдли асарлар тасниф этган [14:137, 19:85, 2:18]. Манбаларда қайд этилишича, Айний Мовароуннаҳрлик алломаларнинг қаламига мансуб бўлган 10 ортиқ асарларга шарҳ ва ҳошиялар ҳам ёзган.

Айний Ибн Ҳажарнинг вафотидан уч йил кейин, яъни 855/1451 йилда 91 ёшда вафот этади. Тонгда Ал-Азҳар масжидида жаноза намози ўқилиб ўзи қурган мадрасада дафн этилади [19:81, 15:661]. Ҳозир бу мадраса масжид сифатида хизмат қилмоқда.

Айний Уммул хойр (ваф.819/1416) номли аёлга уйланган ва саккиз нафар фарзанд кўришган. Улар ҳам вафот этганларида Айний қурдирган мадрасага дафн қилинган [13: 156, 234.].

Маълумот ўрнида шуни айтиш мумкинки, Қоҳирадаги “Қасрул Айний” номли шифохона, унинг набираси Шаҳобиддин Аҳмад ибн Абдулраҳим ибн Маҳмуд Айнийга мансуб бўлиб, у ўз даврининг таниқли амирларидан бири бўлган [10:231].

Айнийнинг замондошлари ва ундан кейинги даврда яшаган издошлари унинг билими, ахлоқи, қилган хизматлари тўғрисида таҳсин лойиқ фирқрлар билдириб, олқишлаган. Жумладан, Имом Саҳовий “Зовъул ломъ” асарида: “У Имом, олим, сарф, араб тили ва бошқа фанлар билимдони, тарих ва тилшунослик фани ҳофизи бўлиб, асарларида намоеън бўлади”.

Ибн Туғри Берди: “Айний кўпгина фанларда моҳир олим, айниқса, Фикҳ, усул, нахв, сарф, араб тили, тарих каби фанларнинг билимдони эди.”

Ибн Иёс ҳанафий: “У ўз даврини нодир олим ва фозил кишиси эди. Унинг асрлари татиқулик асарлари бўлиб, чирой услуб ва маълумотлари аниқ тартибдада ёзилган” [16:292].

Шунингдек, мутааххир уламоларда Тошкўпризода номи ила шуҳрат топган Аҳмад ибн Мустафо “У Имом, олим, араб тили, сарф бош фанлар билимдони ва ўз йўналишида кўзга кўринган аллома эди” [21:265], деб эътироф этади.

Абул Маъоний Ҳусайний “У Имом, аллома, ривоят ва диroyт илми ҳофизи, қарши чиққанларга Аллоҳнинг ҳужжати ва бидатчиларга Аллоҳнинг катта мўъжизаси эди. Ўз даврининг илмда, зуҳд ва тақвода кўзга кўринган машҳур кишиларидан бўлиб, фикҳ ва ҳадис илми билимдони бўлган. Мусулмонлар унинг вафотидан сўнг қайғуга тушишган”, деб атрофдагиларнинг унга бўлган муносабити тўғрисида айтиб ўтган.

Шоир Навоий унга атаб байт айтади:

“Эй қозилар қозиси юсак шарфларга эга бўлдинг,

уларни санашга менинг тилим очизлик қилур.

Шарку ғарбдан инсонлар сенг сенга тасаннолар айтишди,

доим сенинг номинг ҳар бил тилда мақталур”.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, Бадруддин Айний Мамлуқлар султонлиги даврида сиёсий-ижтмоий ва диний таълим соҳасига ўзининг солмоқли ҳиссасин кўшган. Султонлар билан яқин муносабатда бўлиб, давлат бошқаруви ва диний масалаларда уларга маслаҳатчи бўлган. Султонликка ташриф буюрган хорижий меҳмонларни кутуб олиш ва улар билан дипломатик муносабатларни ўрнатишда Султоннинг истагига кўра, айрим вақтларда унинг вакили сифатида иш юритган.

Мамлуқ султонлари туркий тилда сўзлашган, Айний туркий тилни билгани боис, давлат бошқарувидан ташқари, Султонларга араб тили, ҳадис, фикҳ, тарих ва диний илмлардан сабоқ берган. Шунингдек, бошқарувда Султон томонидан кўзга кўринадиган айрим хато ва камчиликларни унга айтиб, уларни бартараф этган. Шунинг учун Султонлар

томонидан Бадруддин Айний “Муаллим ва тарбиячи” сифатида эътироф этилган. Айнийнинг ҳадис илми ва ҳанафий мазҳаби асосида ёзган асарлари ҳадис ва ҳанафий фикҳини ўрганишда муҳим аҳамият қабс этади.

Изоҳлар:

*Бу шаҳар Суриянинг шимолий қисмида жойлашган бўлиб, 1920 йилга қадар “Айнатоб” номи билан аталган. 1921 йилда Туркия ерларига ўтгандан сўнг “Gaziantep” номи билан атала бошланган. Ҳозирда Туркиянинг жанубидаги кўп сонли аҳолининг ўз ичига олган вилоятлардан бири ҳисобланади.

Иктибослар / Сноски / References

1. Абдурраҳмон Ибн Халдун. Ал-Муқаддима. Таҳқиқ: Абдуллоҳ Муҳаммад Дарвеш. – Дамашк: Дор яъраб, 2004 (Abdurrahman Ibn Khaldun. Al-Muqaddima. Researcher: Abdullah Muhammad Darwish. - Damascus: Dor Ya'rab, 2004).
2. Бадриддин Айний. Умдатул қорий. – Байрут, Лубнан: Дурул кутубул илмия, 2001. Ж. 1 (Badruddin al-Ayni. Umdat al-Qori. - Beirut, Lubnan: Dur al-kutub al- ilmiya, 2001. Vol. 1).
3. Бадруддин Айний. Ақд ал-Жамон фи тарих аҳл аз-замон. Таҳқиқчи: Муҳаммад Муҳаммад Амин. – Қоҳира: Ҳайъатул мисриятил амма, 1992 (Badruddin al-Ayniy. Aqd al-Jamon fi tarikh ahl az-zamon. Researcher: Muhammad Muhammad Amin. - Cairo: Hay'at al-Misriya al-ama, 1992).
4. Жамолиддин Юсуф ибн Туғрий Бардий. Ал-манҳал ас-софий вал-муставка баъдал вафий. 13 жилдлик. Таҳқиқчи: Муҳаммад Амин, Саид Абдулфаттах. Миср. Ҳайат мисриййа амма. 1984. – Ж.11 (Jamaliddin Yusuf ibn Tugri Bardi. Al-manhal as-sofi val-mustavfa badal wafi. 13 volumes. Researcher: Muhammad Amin, Said Abdulfattah. Egypt. Life is Egyptian but. 1984. - Vol.11).
5. Зухра Орипова. Ўрта аср тарихчилари ҳақида, The light of Islam, 2020. №-4 (Zuxra Oripova. On medieval historians, The light of Islam, 2020. №-4).
6. Ибн Туғрий Бардий. Ан-нужум аз-зоҳироҳ фи мулук Миср ва ал-Қоҳира. 6 томлик. – Миср: Мактаба ал-вақфия, 2016. Ж.15 (Ibn Tug'riy Bardi. An-nujum az-zohiroh fi muluk Misr va al-Qohira. 6 Volume. – Misr: Maktaba al-vaqfiya, 2016. Vol.15).
7. Ибн Ҳажар Асқалоний. Ал-муҷаммаъул муассис лил муъжамил муфҳарис. 4 жилдлик. – Байрут: Дарул маърифат. 1992. –Ж. 3 (Ibn Hajar Asqaloni. Al-mujamma' al-muassasa lil mu'jam al-mufahris. 4 volume. – Bayrut: Darulrifa. 1992. –Vol. 3).
8. Ибн Имод. Шазаротуз заҳаб фи ахбарин ман заҳаб // Муҳаммад Арнаут. 9 жилдли. – Байрут: Дору ибн Касир, 1993 (Ibn Imod. Shazarot az-zahab fi axbar man zahab // Muhammad Arnaut. 9 volume. – Bayrut: Doru ibn Kasir, 1993).
9. Иймон Умар Шукрий. Ас-Султон Барқуқ Муассис давлатил Мамаликил Жаракиса (784-801/1282-1398) мин хилал махтут Ақдул Жамон фи Тарих Аҳлиз Заман ли Бадрил Айний. – Қоҳира: Мактабат Мадбулий, 2002 (Iyman Umar Shukriy. As-Sulton Barquq Muassis davlat al-Malikal Jarakisa (784-801/1282-1398) min xilal maxtut Aqdul Jam'on fi Tarix Ahl az-zaman li Badr al-Ayniy. – Cairo: Maktabat Madbuliy, 2002).
10. Исмоил Пошшо Бағдодий. Ҳадия ал-орифин – Асма ал-муаллифин ва осор ал-мусаннифин. – Байрут: Дар ихё ат-турос ал-арабий, 1951. -Ж.2 (Ismail Poshsho Bagdodiy. Hadiya al-orifin – Asma al-mullifin va osor al-musannifin. – Bayrut: Dar ihya at-turos al-arabiy, 1951. -Vol.2).
11. Муҳаммад ибн Абдурраҳмон Саховий. Китобут тибрил масбук фи зайлис сулук. Таҳқиқчи: Наҷва Мустафо Комил. 4 жилдлик. – Қоҳира: дор ал-кутуб ва ал-васоик ал-қавмия, 2002 – Ж.1.1890 б (Muhammad ibn Abdurrahman Sakhawi. Kitab at-tibr al- masbuk fi zayl as-suluk. Researcher: Najva Mustafa Kamil. 4 volumes. - Cairo: dor al-kutub and al-wasaiq al-qawmiya, 2002 - Vol.1.1890 p).
12. Муҳаммад ибн Абдурраҳмон Саховий. Аз-Завул ломий ли аҳлил қарнит тасий. 12 жилдлик. – Байрут: Дорул Жайл, 1992. –Ж.3 (Muhammad ibn Abdurrahman Sakhawi. az-

- zaw' al-lami' li ahl al-qarn at-tasi'. 12 volumes. - Beirut: Dor al-Jayl, 1992. –Vol.3).
13. Муҳаммад ибн Абдурахмон Саховий. Аз-Завул ломиъ ли аҳлил қарнит тасиъ. 12 жилдлик. – Байрут: Дорул Жайл, 1992. –Ж.4 (Muhammad ibn Abdurrahman Sakhawi. az-zaw' al-lami' li ahl al-qarn at-tasi'. 12 volumes. - Beirut: Dor al-Jayl, 1992. –Vol.4).
 14. Муҳаммад ибн Абдурахмон Саховий. Аз-Завул ломиъ ли аҳлил қарнит тасиъ. 12 жилдлик. – Байрут: Дорул Жайл, 1992. –Ж.10 (Muhammad ibn Abdurrahman Sakhawi. az-zaw' al-lami' li ahl al-qarn at-tasi'. 12 volumes. - Beirut: Dor al-Jayl, 1992. –Vol.10).
 15. Муҳаммад ибн Абдурахмон Саховий. Важайзул калом физ зайл ала дувалил ислом. Таҳқиқчи: Башшар Аввад Маъруф. Аҳмад Хотимий. Қоҳира: Муассаса ар-Рисола, 1995. – Б.661 (Muhammad ibn Abdurrahman Sakhawi. Vajiyz al-kalam fi az-zayl ala duval al-islam. Researcher: Bashar Awwad Maruf. Ahmad Khatimi. Cairo: Muassasa ar-Risola, 1995. - P.661).
 16. Муҳаммад ибн Аҳмад ибн Ийёс. Китоб тарих Миср ал-машхур би бадои аз-зухур фи виқои ад-духур. 10 жилдлик. – Қоҳира: Кутуб ал-Най'а ал-Мисрия, 1982 Ж.2 (Muhammad ibn Ahmad ibn Iyyos. Kitab tarix misr al-mashhur bi badai' az-zuhur fi vīqai' ad-duhur. 10 volumes. - Cairo: Kutub al-Nay'a al-Misriya, 1982 Vol.2).
 17. Муҳаммад ибн Зайнулобидин Рустам. Ал-Жомеъус Саҳиҳ лил Имамил Бухорий. – Мағриб: Дарул башаирил исламия. 2013 (Muhammad ibn Zaynulobidin Rustam. Al-Jome' as-Sahih lil Imam al-Bukhari. - Maghrib: Dar al-Bashair al-Islamiya. 2013).
 18. Нуруддин Али ибн Ибн Дауд Сайрафий. Нузхатун нуфус вал абдан фи таворихи аз замон. Таҳқиқчи: Муҳаммад Жамол Ҳомид Шурбажий. – Қоҳира: Ма'ҳад ал-Махтутот ал-Арабия, Ж.2.Б.290. 2019. 1708 б (Nuruddin ibn Ali Ibn Dovud as-Sayrafiy. Nuzhat an-nufus va al-abdan fi tavarikh az-zaman. researcher: Muhammad Jamal Hamid Shurbajiy. – Cairo: Ma'had al-Makhtutat al-Arabiya, Vol.2. 2019. p1708).
 19. Солих Юсуф Маътуқ. Бадриддин Айнӣ ва асариху фи илмил ҳадис. –Арриёз: Дарул башаирил ислмия, 1983 (Soloh Yusuf Ma'tuq. Badrididin Ayniy va asarihu fi ilm al-hadith. – Ar-riyad: Dar al-boshair al-islmiya, 1983).
 20. Тақийиддин Мақризий. Ас-сулук фи маърифа дувал ал-мулук/ ал-Муҳаккиқ Муҳаммад Абд ал-Қодир Ато. 8 жилдлик. –Байрут: дор ал-Кутуб ал-илмия, 1997. Ж.2.Б 928 (Ta'qiyiddin Maqriziy. As-suluk fi marifa duval al-muluk. al-Muhaq; Muhammad Abdul Qodir Ato. 8 volumes. –Bayrut: dor al-Kutub al-ilmiya, 1997. Vol.2).
 21. Тошкубрузода. Мифтаҳус саъада ва мисбахус сияда фи мавзуъатил улум. 3 жилдли – Байрут: Дорул кутубил илмия, 1993. Ж.1. Б.265 (Toshkubruzoda. Miftah as-sa'ada va misbah as-siyada fi mavzuat al-ulum. 3 volumes – Bayrut: Dor al-kutib al-ilmiya, 1993. Vol.1).

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000